

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16762897>

УДК: 619:616.006.631:681.3

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Рузиев Зоҳиджон Эгамбердиевич

Самаркандский Государственный университет ветеринарной медицины,
животноводства и биотехнологий

Аннотация: В данной статье приведены результаты экспериментального исследования, возможное распространение вируса лейкоза крупного рогатого скота инфицированных лимфоцитов как с секретами, так и экскретами больных лейкозом животных, а также при нарушении правил асептики и антисептики при ветеринарно-зоотехнических мероприятиях. Сделано попытка установления дополнительных путей и факторов передачи возбудителя вируса лейкоза крупного рогатого скота.

Ключевые слова: пути передачи, околоплодная жидкость, лейкоциты, моча, аллантоисная жидкость, экстракт котиледонов плаценты.

Введение. Для разработки эффективных мер профилактики и борьбы с лейкозом крупного рогатого скота важное значение имеет изучение эпизоотического процесса: источника возбудителя инфекции, пути и факторы ее передачи. При этом заболевании существуют два пути передачи вируса: вертикальный, от матери плоду, и горизонтальный, от одного животного другому.

Результаты экспериментальных и эпизоотологических исследований показывает, что вертикальный путь передачи вируса лейкоза крупного рогатого скота играет незначительную роль (до 10-18%) в эпизоотическом процессе онкорнавирусной инфекции. Следовательно, распространение ВЛКРС в естественных условиях осуществляется по горизонтальному пути переносом инфицированных лимфоцитов как с секретами, так и экскретами больных лейкозом животных, а также при нарушении правил асептики и антисептики при ветеринарно-зоотехнических мероприятиях.

Материалы и методы. Учитывая преобладающее мнение исследователей об отсутствии вируса лейкоза в моче больных лейкозом животных и разные мнения о наличии вируса лейкоза в околоплодной жидкости, считали необходимым:

1. Определить срок инактивации ВЛКРС в лейкоцитах в моче, которые могут наблюдаться в патологических состояниях.

2. Выяснить наличие вируса лейкоза в околоплодной жидкости больной лейкозом коровы и пути передачи возбудителя с околоплодной жидкостью.

В первом опыте донором служила экспериментально инфицированная овца (инв.№ 6730), положительно реагировавшая в РИД с ГП-51 и П-24 антигенами ВЛКРС.

С целью определения срока инактивации ВЛКРС в лейкоцитах в моче, 24 голов сероотрицательных ягнят двухмесячного возраста каракульской породы заражали подкожно через 10, 20, 30 минут, 1, 3, 6 и 12 часов после инкубирования лейкоцитов в моче в дозе. 1 млн. лейкоцитов на каждую голову. Подопытных животных исследовали через 30, 60, 90, 120, 150 и 180 суток после заражения серологическим (РИД) и гематологическим методами.

Результаты и обсуждения. При серологическом исследовании в РИД, через месяц после заражения, у двух ягнят из первой и у одного животного из второй группы в сыворотках крови были выявлены вирусоспецифические преципитирующие антитела к ВЛКРС, через два месяца после заражения при серологическом исследовании в РИД получен положительный результат у всех животных из первой, у двух из второй и у одного ягненка из третьей группы (табл. 1). В течение всего опыта (6 месяцев) был зафиксирован аналогичный результат.

Результаты серологических исследований подопытных ягнят в эксперименте по определению срока инактивации ВЛКРС в лимфоцитах в моче

Таблица 1

Группа	Вид животных	Кол-во животных	Название введенного материала	Способ введения	Доза	Время инкубирования	Число серопозитивных животных через суток					
							30	60	90	120	150	180
1.	Ягненок	3	Моча+натив. лейко.донора	п/к	3.0 мочи + 1 млн. лейкоц.	10 мин	3/2	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
2.	-"-	3	-"-	-"-	-"-	20 мин	3/1	3/2	3/2	3/2	3/2	3/2
3.	-"-	3	-"-	-"-	-"-	30 мин	3/0	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1
4.	-"-	3	-"-	-"-	-"-	1 час	3/0	3/0	3/0	3/0	3/0	3/0
5.	-"-	3	-"-	-"-	-"-	3 часа	3/0	3/0	3/0	3/0	3/0	3/0
6.	-"-	3	-"-	-"-	-"-	6 часов	3/0	3/0	3/0	3/0	3/0	3/0
7.	-"-	3	-"-	-"-	-"-	12 часов	3/0	3/0	3/0	3/0	3/0	3/0
8.	-"-	3	Моча+натив. лейко.здоров. жив-х	-"-	3.0 + 1 млн. лейкоц.	10 мин	3/0	3/0	3/0	3/0	3/0	3/0

Примечание: в числителе – количество исследованных животных
в знаменателе – количество серопозитивных животных

В остальных группах животных за это время заражение ВЛКРС инфекцией не наблюдалось. Гематологические показатели крови в течение опыта у всех подопытных животных находились в пределах физиологической нормы.

Анализ результатов исследований показывает, что через 10, 20 и 30 минут после инкубирования инфицированных ВЛКРС лейкоцитов вирус сохраняет свою инфекционную активность, а через 1 час после инкубирования под действием кислой среды вирус лейкоза крупного рогатого скота полностью инактивируется. Следовательно, инфицированные ВЛКРС лимфоциты в моче могут являться фактором передачи онкорнавирусной инфекции до 30 минут. Во втором опыте донором служила больная лимфолейкозом корова красной степной породы (инв.№ 3520), на 7-м месяце стельности, положительно реагировавшая с ГП-51 и П-24 антигенами онкорнавируса. Количество лейкоцитов в день убоя у коровы составило 43,6 тыс/мкл крови при 96% лимфоцитов.

Для выяснения наличия вируса лейкоза в околоплодной жидкости больной лейкозом коровы использовали 21 голову ягнят двухмесячного возраста каракульской породы. Животных до заражения исследовали серологическим методом в РИД и ни у одного животного не выявили серо позитивной реакции с ГП-антигеном ВЛКРС. В гематологических показателях крови отклонений от нормы не отмечали.

Ягнята были разделены на 7 групп по 3 головы в каждой.

Трем ягнятам, составляющий первую группу, внутрь выпаивали околоплодную жидкость донора в дозе 125 мл, 150 мл, 175 мл.

Вторая группа ягнят получала околоплодную жидкость подкожно в дозе 15, 20 и 30 мл.

В третью группу инъецировали трансудат аллантаической жидкости в такой же дозе подкожно.

В четвертую группу ягнят вводили осадки околоплодной жидкости в дозе 10 мл подкожно.

Пятая группа ягнят получала экстракт котиледонов плаценты в дозе 10 мл подкожно.

Трем ягнятам 6-ой группы инкубировали подкожно цельную кровь плода в дозе 3 мл.

В качестве контроля трем ягнятам (7-я группа) вводили 3 мл крови донора подкожной. Подопытных животных исследовали серологическими и гематологическими методами ежемесячно до 6 месяцев. Результаты серологических исследований подопытных ягнят представлены в таблице 2.

Результаты серологического исследования подопытных ягнят, зараженных околоплодной жидкостью больной лейкозом коровы

Таблица 2

Группа	Вид животных	Кол-во жив-х (голов)	Название введенного материала	Способ введения	Доза мл.	Число серопозитивных ж-х через сутки					
						30	60	90	120	150	180
1	Ягнята	3	Околоплод. жид.	Внутр	125,0 - 175,0	3/0	3/0	3/0	3/0	3/0	3/0

2	-“-	3	Околоплод. жид.	п/к	15,0- 30,0	3/ 0	3/ 0	3/ 0	3/0	3/0	3/0
3	-“-	3	Транс.аллан. жид.	-“-	15,0- 30,0	3/ 0	3/ 0	3/ 0	3/0	3/0	3/0
4	-“-	3	Осад.околоплод жид.	-“-	10,0	3/ 0	3/ 0	3/ 0	3/0	3/0	3/0
5	-“-	3	Экстракт котиледон.	-“-	10,0	3/ 2	3/ 3	3/ 3	3/3	3/3	3/3
6	-“-	3	Кровь плода	-“-	3,0	3/ 1	3/ 3	3/ 3	3/3	3/3	3/3
7	-“-	3	Кровь донора	-“-	3,0	3/ 1	3/ 3	3/ 3	3/3	3/3	3/3

Примечание: в числителе – всего исследовано животных в знаменателе – количество серопозитивных животных

Как видно из таблицы, через месяц после заражения у двух ягнят из пятой группы и у одной головы из шестой и седьмой (контрольной) группы получена положительная реакция в реакции иммунодиффузии в агаровом геле с ГП 51 антигеном ВЛКРС. Через два месяца после заражения серо положительную реакцию отмечали у всех подопытных ягнят из пятой и шестой группы и у всех контрольных животных. Сероположительный результат у этих животных стабильно выявляли в течение всего опыта. В гематологических показателях крови подопытных животных изменения, характерные для лейкоза, во время эксперимента не наблюдались.

Выводы

1. Таким образом, на основании проведенных исследований путем биопробы на овцах, в околоплодной жидкости больных лейкозом коров вирус лейкоза крупного рогатого скота не выявлен.

2. Отмечена внутриутробная передача ВЛКРС от матери к плоду, т. е. у всех ягнят, зараженных кровью плода (шестая группа), зафиксирован сероположительный результат к ГП-51 антигену ВЛКРС.

3. Путем биопробы на ягнятах установлено наличие вируса лейкоза в котиледонах плодной части плаценты больных лимфолейкозом коров. Следовательно, распространение онкорнавирусной инфекции через инфицированные плаценты больных лейкозом коров может иметь место при нарушении ветеринарно-санитарных правил при родах.

Список литературы:

1. Alessa Kuczewski, Karin Orsel, Herman W. Barkema, Steve Mason, Ron Erskine, and Frank van der Meer. Bovine leukemia virus—Transmission, control, and eradication J. Dairy Sci. 104 <https://doi.org/10.3168/jds.2020-18925>

2. Asadpour, R., and R. Jafari. 2012. Detection of bovine leukosis pro-virus in blood and semen samples of bulls. Comp. Clin. Pathol. 21:187–191. <https://doi.org/10.1007/s00580-010-1083-5>.

3. Barkema, H. W., M. A. G. von Keyserlingk, J. P. Kastelic, T. J. G. M. Lam, C. Luby, J. P. Roy, S. J. LeBlanc, G. P.
4. Keefe, and D. F. Kelton. 2015. Invited review: Changes in the dairy industry affecting dairy cattle health and welfare. *J. Dairy Sci.* 98:7426–7445. <https://doi.org/10.3168/jds.2015-9377>.
5. Bartlett, P. C., L. M. Sordillo, T. M. Byrem, B. Norby, D. L. Grooms, C. L. Swenson, J. Zalucha, and R. J. Erskine. 2014. Options for the control of bovine leukemia virus in dairy cattle. *J. Am. Vet. Med. Assoc.* 244:914–922. Casal, J., P. Learte, and E. Torre. 1990. A path model of factors influencing bovine leukemia virus transmission between cattle herds. *Prev. Vet. Med.* 10:47–61.
6. Erskine, R. J., P. C. Bartlett, T. M. Byrem, C. L. Render, C. Febvay, and J. T. Houseman. 2012a. Herd-level determinants of bovine leukaemia virus prevalence in dairy farms. *J. Dairy Res.* 79:445–450. Gutiérrez, G., H. Carignano, I. Alvarez, C. Martinez, N. Porta, R. Politzki, M. Gammella, M. Lomonaco, N. Fondevila,
7. M. Poli, and K. Trono. 2012. Bovine leukemia virus p24 antibodies reflect blood proviral load. *BMC Vet. Res.* 8:187. Gutiérrez, G., M. Lomonaco, I. Alvarez, F. Fernandez, and K. Trono. 2015. Characterization of colostrum from dams of BLV endemic dairy herds. *Vet. Microbiol.* 177:366–369.
8. Nekouei, O., J. VanLeeuwen, J. Sanchez, D. Kelton, A. Tiwari, and G. Keefe. 2015. Herd-level risk factors for infection with bovine leukemia virus in Canadian dairy herds. *Prev. Vet. Med.* 119:105–113.